

MsC. Naiviv Plutín Pacheco

cubanisima85@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-0052-8146>

Licenciada en Educación, Especialidad Química. Máster en Química. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Paulo Freire”. Docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

Dr.C. Adonis Guibo Silva

adonisgs1958@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3403-7202>

Licenciatura en Educación. Especialidad Geografía. Especialista en Metodología de la Enseñanza de la Geografía. Máster en Educación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Paulo Freire”. Docente e investigador del centro de Estudios de Educación de la Universidad de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Plutin Pacheco, N., Guibo Silva, A. (2025). Apuntes hacia la investigación de la estimulación motivacional para la enseñanza y aprendizaje de la Química en Secundaria Básica mediante inteligencias artificiales. Investigamos. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 19-31. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230526>

Recibido: 3 de marzo de 2025.

Aceptado: 7 de abril de 2025.

Publicado: abril 2025.

Catalogado por:

ESTIMULACIÓN MOTIVACIONAL MEDIANTE INTELIGENCIAS ARTIFICIALES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA

MOTIVATIONAL STIMULATION THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR TEACHING AND LEARNING CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOL

Naiviv Plutín Pacheco

Máster en Química. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire". Docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba
<https://orcid.org/0009-0007-0052-8146>
cubanisima85@gmail.com

Adonis Guibo Silva

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire". Docente e investigador del centro de Estudios de Educación de la Universidad de Guantánamo, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-3403-7202>
adonisgs1958@gmail.com

...

Correspondencia: cubanisima85@gmail.com

RESUMEN

La Química es una de las ciencias naturales que a menudo se percibe como poco atractiva, lo que resulta en una disminución de la motivación por su aprendizaje escolar. En este marco, las Inteligencias Artificiales (IA) emergen como una herramienta de oportunidad capaz de transformar la experiencia didáctica, pues ofrecen métodos interactivos y personalizados, que pueden despertar la motivación de los estudiantes en Secundaria Básica. Esta investigación se centra en la elaboración de una estrategia metodológica sustentada en una concepción didáctica, que tiene como objetivo general lograr la estimulación motivacional por la Química en Secundaria Básica. Por ello, los métodos de investigación empleados incluyen: los cuestionarios, la observación directa, los talleres de socialización, el análisis histórico-lógico, el método sistémico estructural funcional, la hermenéusis, la triangulación metodológica y apoyada en la sistematización teórico-metodológica, unido a la estadística descriptiva permiten obtener resultados investigativos de significancia. La concepción didáctica se da a lugar al encontrar que en el perfeccionamiento existe como vacío la integración de las IA al proceso de enseñanza aprendizaje y específicamente de la Química en Secundaria Básica, por tanto se requiere de un marco conceptual didáctico no existente, así como de núcleos teóricos y metodológicos que posibiliten contextualizarlos a la asignatura y enseñanza. La Estrategia Metodológica deviene en la aplicación práctica de la teoría aportada y que sustentada en el método lúdico-IA-químico experimental. Los resultados del proceso de validación práctica de la tesis reflejan un aumento significativo en los estudiantes por el aprendizaje de la Química en Secundaria Básica.

Palabras clave: estimulación, enseñanza, química, análisis, Inteligencias Artificiales.

Abstract

Chemistry is one of the natural sciences that is often perceived as unattractive, resulting in a decrease in motivation for learning it at school. In this context, Artificial Intelligence (AI) emerges as an opportunity tool capable of transforming the teaching experience, as it offers interactive and personalized methods that can

awaken the motivation of students in junior secondary school. This research focuses on the development of a methodological strategy based on a didactic concept, whose general objective is to achieve motivational stimulation for chemistry in junior secondary school. Therefore, the research methods employed include questionnaires, direct observation, socialization workshops, historical-logical analysis, the structural-functional systemic method, hermeneusis, methodological triangulation, and, supported by theoretical-methodological systematization, along with descriptive statistics, allow for significant research results. The didactic conception arises from the discovery that there is a gap in the integration of AI into the teaching-learning process, specifically in Chemistry in Secondary Education. Therefore, a nonexistent didactic conceptual framework is required, as well as theoretical and methodological cores that make it possible to contextualize them to the subject and teaching. The Methodological Strategy results in the practical application of the theory provided, supported by the playful AI-chemical experimental method. The results of the practical validation process of the thesis reflect a significant increase in student achievement through the learning of Chemistry in Secondary Education.

Keywords: stimulation, teaching, chemistry, analysis, Artificial Intelligence.

ESTIMULAÇÃO MOTIVACIONAL POR MEIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO

Resumo

A química é uma das ciências naturais que muitas vezes é percebida como pouco atraente, o que resulta na diminuição da motivação para aprendê-la na escola. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma ferramenta de oportunidade capaz de transformar a experiência de ensino, pois oferece métodos interativos e personalizados que podem motivar os alunos do ensino fundamental. Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma estratégia metodológica baseada em um conceito didático, cujo objetivo geral é alcançar o estímulo motivacional para a Química no Ensino Médio Básico. Portanto, os métodos de pesquisa utilizados incluem: questionários, observação direta, oficinas de socialização, análise histórico-lógica, método sistêmico estrutural-funcional, hermenêutica, triangulação metodológica e, apoiados na sistematização teórico-metodológica, aliados à estatística descritiva, permitem obter resultados de pesquisa significativos. A concepção didática surge quando se descobre que existe uma lacuna na integração da IA no processo de ensino-aprendizagem, especificamente em Química no Ensino Médio Básico, sendo necessário, portanto, um arcabouço conceitual didático inexistente, bem como núcleos teóricos e metodológicos que permitam contextualizá-los à disciplina e ao ensino. A Estratégia Metodológica se torna a aplicação prática da teoria fornecida e apoiada pelo método químico experimental-IA lúdico. Os resultados do processo de validação prática da tese refletem um aumento significativo na aprendizagem de Química pelos alunos do Ensino Médio Básico.

Palavras-chave: estimulação, ensino, química, análise, inteligência artificial.

STIMULATION MOTIVATIONNELLE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DE LA CHIMIE AU SECONDAIRE

Résumé

La chimie est l'une des sciences naturelles qui est souvent perçue comme peu attrayante, ce qui entraîne une diminution de la motivation à l'apprendre à l'école. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un outil d'opportunité capable de transformer l'expérience d'enseignement, car elle offre des méthodes interactives et personnalisées qui peuvent motiver les élèves du premier cycle du secondaire. Cette recherche se concentre sur le développement d'une stratégie méthodologique basée sur un concept didactique, dont l'objectif général est d'obtenir une stimulation motivationnelle pour la chimie dans l'enseignement secondaire de base. Ainsi, les méthodes de recherche utilisées comprennent : les questionnaires, l'observation directe, les ateliers de socialisation, l'analyse historico-logique, la méthode systémique structurale-fonctionnelle, l'herméneusis, la triangulation méthodologique et, appuyées par la systématisation théorico-méthodologique, ainsi que les statistiques descriptives, permettent d'obtenir des résultats de recherche significatifs. La conception didactique surgit lorsqu'on découvre qu'il existe une lacune dans l'intégration de l'IA dans le processus d'enseignement-apprentissage, en particulier en chimie dans l'enseignement secondaire de base, et qu'il faut donc un cadre conceptuel didactique inexistant, ainsi que des noyaux théoriques et méthodologiques qui permettent de les contextualiser à la matière et à l'enseignement. La stratégie méthodologique devient l'application pratique de la théorie fournie et soutenue par la méthode chimique expérimentale-IA ludique. Les résultats du processus de validation pratique de la thèse reflètent une augmentation significative de l'apprentissage de la chimie par les étudiants dans l'enseignement secondaire de base.

Mots-clés : stimulation, enseignement, chimie, analyse, intelligence artificielle.

INTRODUCCIÓN

La Educación Secundaria Básica en Cuba, reconocida de manera internacional como Educación Media, se erige como un modelo de desarrollo intelectual y moral, en el que se refleja el compromiso del Ministerio de Educación (MINED) con la formación de las futuras generaciones. El sistema educativo cubano, valora la Ciencia y la Cultura como ejes fundamentales de la formación integral, con lo que busca proporcionar a los adolescentes una base sólida para enfrentar los desafíos del porvenir.

Con una historia de perfeccionamiento educacional, el MINED en su tercera edición, busca no solo impartir conocimientos, sino también inspirar una pasión por el aprendizaje y la constante exploración por alternativas que reflejen las transformaciones con lo mejor de la Educación de su tiempo según Navarro Quinter, et. al. (2021).

El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en la educación es indiscutible, al punto de convertirse en una tendencia educativa y para muchos una Pedagogía Emergente. Sin embargo, habría que comenzar a replantearse si la nueva etapa de estas es la aparición de las Inteligencias Artificiales (IA). Las IA, han comenzado a desempeñar un papel transformador en la Educación, como plantean Roman

Acosta y Viltre Calderón (2025) es innegable y “(...) los rápidos avances en la inteligencia artificial generativa han dado lugar a una nueva era (...) incluidos la educación y la investigación”. (p. 3).

En Cuba, las IA se presentan como una promesa de renovación didáctica y formativa, especialmente en el ámbito de las ciencias. La Educación en Ciencias, considerada un pilar esencial en la formación de los jóvenes, enfrenta el reto de adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a las demandas de un mundo cada vez más tecnológico. No obstante, para Cuba son pobres los avances que revelen un vínculo de la enseñanza de la Química con la IA desde y para el perfeccionamiento educacional presente. Es en este contexto donde la Secundaria Básica, plantea su fin:

“El logro del desarrollo de la personalidad y la formación integral desde los 12 hasta los 15 años, con un nivel superior de afianzamiento en la sistematización y ampliación de los contenidos del proceso educativo, con un pensamiento científico investigativo, (...) que le permita asumir gradualmente una concepción científica del mundo”. (MINED, 2025)

Asignaturas como la Química, a pesar de ser fundamentales para el desarrollo intelectual y práctico de los estudiantes, a menudo se encuentran con barreras en su enseñanza y aprendizaje. La percepción de su dificultad y la falta de métodos de enseñanza atractivos pueden resultar en una disminución de la motivación de los estudiantes; situación que no es particular de la enseñanza en el país sino a nivel internacional. Pero que quizás pueda ser paleada si se logra acercar los contenidos y ejercicios de la asignatura al tiempo actual, en lenguaje tecnológico que es atractivo para los estudiantes y entendemos mejor la forma en que aprenden Química para poder enseñarles mejor esta Ciencia.

La enseñanza de la Química en Cuba se enfoca en proporcionar una introducción básica a los conceptos fundamentales de la asignatura mediante el uso de experimentos prácticos y demostraciones, integración de conceptos con contextos cotidianos y relevantes como la importancia de la Química en la vida diaria, la industria y el medio ambiente.

El programa actual de la asignatura Química Secundaria Básica, tiene como idea rectora:

“Aportar a la formación del ciudadano que necesita el país, relacionar estructura química-propiedad-aplicación, responder a una necesidad de un mundo asignado por las desigualdades en la distribución del conocimiento y las tecnologías y terminar con el monopolio del conocimiento asociado a la concentración del poder y favorecer el desarrollo sostenible”. (Pérez Álvarez, et. al., 2024, p. 5).

Por tal razón, son múltiples las investigaciones interesadas en modificar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química, incluso implica las IA. En ellas se proponen estrategias, metodologías y concepciones curriculares y extracurriculares, orientadas a elevar la motivación de los estudiantes. Por lo que debe propiciarse en estos el deseo de aprender, instándoles a descubrir, a investigar y los deseos de comprender, de acuerdo a sus particularidades e intereses individuales, aspiraciones, necesidades sociales y

formas superiores de independencia y de regulación en la participación activa ante las tareas estudiantiles y de su organización, que le permita asumir gradualmente una concepción científica del mundo. (Revilla, et. al., 2023).

Frente a este desafío, la IA emerge como una herramienta potencialmente revolucionaria, capaz de revitalizar la curiosidad y el entusiasmo por la enseñanza y aprendizaje de la Química; con sus tres enfoques tal y como dice Padilla (2019), en su artículo “La llegada de la inteligencia artificial a la Educación”, donde los define como: los agentes de Software conversacionales inteligentes o más comúnmente llamados chatbot, la creación de plataformas Online para el auto aprendizaje y, por último, la robótica educativa.

Habría que comenzar a replantearse que la triada: motivación por el aprendizaje de la Química, concepción científica del mundo devenido de esta materia y didáctica de la asignatura, indudablemente están siendo transverzalizadas por las IA. Tal es así que en estudios sobre estas posturas se encuentran investigaciones y aportes de autores como: Salvador, Mamaqi, y Bordes (2020); Cope, Kalantzi y Sears Smith (2021); Conill (2021); Meza Gaytán (2021); Choudhary, Bharti y Sharma (2022); Torres Salinas y Arroyo Machado (2023); Paredes, Siles y Beltran (2023); Troncoso Heredia, Dueñas Correo y Verdecia Carballo (2023); Villamizar Ponce, et. al. (2024); Bello (2024); Ramírez (2024), por citar ejemplos relevantes de estudios relacionados.

No obstante, la relación que se pretende desde la didáctica entre IA-motivación-PEA de la Química, no es directamente o pobremente tratada en la bibliografía, lo que deja un vacío teórico-metodológico que insta a la autora a investigar al respecto.

Y es que en la práctica, la experiencia que se tiene de más de quince años en la enseñanza de la Química en Secundaria Básica, unido a instrumentos iniciales que forman parte de la continuidad de la tesis de Maestría defendida en el 2015 se constatan las siguientes situaciones problemáticas:

- La enseñanza de la Química enfrenta el desafío de integrar métodos que fomenten la motivación. La ausencia de estrategias didácticas innovadoras conduce a un aprendizaje pasivo, donde el estudiante es un mero receptor de información. Es imperativo incorporar prácticas pedagógicas que favorezcan la curiosidad y el interés científico, transforma la experiencia educativa en un proceso dinámico y atractivo.
- La evolución constante de la tecnología educativa ofrece herramientas poderosas para la enseñanza de disciplinas científicas. Sin embargo, existe una necesidad urgente de adaptar estas tecnologías al currículo de Química. Su aplicación no solo moderniza la metodología de enseñanza, sino que también prepara a los estudiantes para un futuro donde la competencia digital es esencial.
- La disposición de los alumnos hacia el uso de dispositivos y plataformas digitales es una realidad innegable. Esta tendencia representa una oportunidad para los educadores de Química de

integrar dichas herramientas en su metodología. Al hacerlo, se alinea la práctica docente con los hábitos de los estudiantes, facilita así un entorno de aprendizaje más interactivo y conectado con su mundo digital.

En correspondencia con los elementos anteriormente planteados, en la presente investigación se asume como **problema científico**: ¿Cómo estimular la motivación por la enseñanza y aprendizaje de la Química en estudiantes de Secundaria Básica mediante la utilización de las IA?

El **objeto de estudio** está centrado en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química Secundaria Básica, que es crucial para el desarrollo cognitivo e intelectual de los estudiantes en pro a su concepción científica del mundo desde el área de las Ciencias Naturales. Esta investigación se enfoca en optimizar dicho proceso, busca estrategias didácticas que hagan la Química accesible y estimulante, en aprovechamiento de las tecnologías emergentes con métodos innovadores para mejorar la comprensión y el interés de los educandos de manera tal que se inspire a los futuros científicos con pensamiento crítico de su tiempo.

El **objetivo general** de la investigación es: Elaboración de una estrategia metodológica sustentada en una concepción didáctica para la estimulación motivacional por la enseñanza y aprendizaje de la Química en estudiantes de Secundaria Básica.

Este objetivo contextualiza la relación didáctica entre método lúdico las IA y la experimentación con lo que se proporciona un entorno de aprendizaje interactivo y personalizado, que se alinea con las expectativas y curiosidades de los estudiantes de hoy. La relevancia de este objetivo radica en su potencial para transformar la enseñanza y aprendizaje de la Química desde la estimulación motivacional con la triangulación de herramientas emergentes, un campo que es esencial para el desarrollo intelectual que se ve obstaculizado por métodos de enseñanza tradicionales que no logran captar la motivación de los estudiantes. Al abordar este desafío, la investigación contribuye significativamente al avance de la pedagogía posmoderna y al fortalecimiento del sistema educativo cubano en perfeccionamiento.

Como **campo de acción**: la estimulación motivacional por la Química en estudiantes de Secundaria Básica mediante la utilización de las IA como herramienta clave. Busca explorar cómo las IA pueden ser aplicadas para hacer que la Química sea más atractiva y relevante al fomentar así un mayor interés y participación activa en las clases como espacio contextual de asimilación de los contenidos y muestra de motivación por estos.

Estas notas muestran la dirección epistemológica del estudio y para mayor objetividad se presenta como predicción científica la siguiente **Hipótesis**: La implementación de una estrategia metodológica sustentada en una concepción didáctica, que tome en consideración la utilización de la IA, incrementará significativamente la motivación intrínseca de los estudiantes por la Química en Secundaria Básica, lo que se reflejará en una mejora en la comprensión de conceptos complejos de la materia y en el rendimiento académico.

Esto se debe a que las IA permiten personalizar la enseñanza y aprendizaje por la Química para

proporcionar experiencias más interactivas y proactivas. Por ejemplo, las simulaciones que facilitan la comprensión de conceptos completos y la retroalimentación inmediata que ayuda a los estudiantes a mejorar continuamente. Así, las IA se convierten en una herramienta valiosa para estimular la motivación y la participación activa en la materia, pero requieren de concebir el cómo y mediante qué lo que se convierten en las claves a despejar en el proceso científico-investigativo.

Para la realización objetiva del proceso de estudio, como para la construcción de la contribución teórica y práctica, se relaciona la siguiente lógica investigativa, compuesta por las siguientes **tareas de investigación**:

- Fundamentar teórico-metodológicamente la estimulación motivacional en la enseñanza y aprendizaje de la Química en Secundaria Básica.
- Caracterizar el estado actual de la estimulación motivacional en la enseñanza y aprendizaje Química en la ESBU “Argenis Burgos Palma” de Santiago de Cuba.
- Elaborar una concepción didáctica para la estimulación motivacional por la enseñanza y aprendizaje de la Química en estudiantes de Secundaria Básica.
- Elaborar una estrategia metodológica que sustentada en una concepción didáctica presente las acciones que concretan la estimulación motivacional por la enseñanza y aprendizaje de la Química en estudiantes de Secundaria Básica.
- Constatar la factibilidad práctica de la propuesta.

Para ello se utilizan los métodos e instrumentos de investigación que se describen a continuación:

Métodos teóricos de investigación:

- **Análisis histórico-lógico:** se utiliza para la determinación tanto de los antecedentes, como de las tendencias históricas relacionadas con la motivación en la enseñanza y aprendizaje de la Química en Secundaria Básica, a partir del análisis y ordenamiento lógico de los principales hechos histórico que marcaron hitos en el acontecer del objeto y campo investigados, así como sus tendencias más relevantes.
- **Analítico-sintético:** se emplea para el análisis de los principales presupuestos teóricos que fundamentan la estimulación motivacional por la Química y en empleo de las IA en este propósito, así como el desglose de los componentes metodológicos que lo componen; establece generalizaciones que articulan los referentes teóricos con el aporte práctico; además de posibilitar el análisis de los resultados.
- **Tránsito de lo abstracto a lo concreto:** favorece el logro de deducciones entre lo general que coincide con la motivación por la enseñanza y aprendizaje de la Química en Secundaria Básica y

la especificidad que significa utilizar las IA con dicha finalidad, en la cual se revelan insuficiencias, potencialidades y rasgos teórico-metodológicos implícitos necesarios para entender los fenómenos que limitan o favorecen la propuesta investigativa.

- **Hermenéutico-dialéctico:** facilita la interpretación de la existencia de un componente didáctico y metodológico que favorece la comprensión de los conceptos básicos de estudio y la revelación desde la perspectiva educativa del empleo de la IA en la estimulación motivacional por el aprendizaje, poco trabajado hasta la fecha, lo que se considera un avance importante en las Ciencias de la Educación.
- **Sistémico-Estructural Funcional:** para la construcción de la concepción didáctica, con la cual se concretan un marco conceptual para el reconocimiento de las relaciones contentivas entre motivación-IA-enseñanza y aprendizaje de la Química, en coherencia con la propuesta de un nuevo método que rige el aporte. En la concepción se aportan además: los principios y características trascendentes relacionadas con la propuesta al asumir a Valle Lima (2009).

Este método además permite la organización y estructuración armónica de las fases, etapas y acciones de la estrategia educativa propuesta en su funcionamiento como sistema.

Métodos empíricos de investigación:

- **Observación directa y participante:** a través de una guía de observación, se aprecia las características de los niveles motivacionales de los estudiantes, así como las transformaciones que se experimentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química con la implementación de la estrategia y método implementado.
- **Análisis documental:** permite encontrar los antecedentes, referentes y buen estado del arte relacionado con el objeto y campo de acción de la investigación, con la sistematización teórico-metodológico de la línea temática y en apoyo en la búsqueda de bibliografía especializada en Ciencias de la Educación y Educación Médica Superior relacionado con el tema en Bases de datos como: WOS, Scopus, Scielo, Clase, Dialnet, Redalyc, Latindex y CITMA. Para un buen estado del arte se utiliza la Matriz Viltre-EA (2024).
- **Entrevista semi-estructurada y encuesta:** en la aplicación de cuestionarios que contribuyen a la obtención de información útil en el diagnóstico y caracterización empírica del objeto de estudio, como parte de la etapa inicial de la investigación.
- **Pre-experimento pedagógico:** método que facilita con la aplicación de la propuesta la comparación de un estadio inicial sin la influencia de la estrategia metodológica y uno final con la resultante de dicha influencia. Este pre-experimento pedagógico en su estructura contará con series cronológicas (con pre-prueba, tratamiento experimental y varias post-pruebas) para

comprobar las transformaciones cualitativas y cuantitativas obtenidas en el proceso y que evidenciarán la factibilidad de la propuesta práctica.

- **Talleres de socialización:** que permiten obtener las regularidades de las apreciaciones de docentes, directivos, expertos y los propios estudiantes, relacionado con las características y valor práctico de la estrategia metodológica. Ello permite el contraste de criterios y juicios de valor que al ser comparados con el pre-experimento pedagógico, como parte de los métodos de validación generan mayores certezas de eficacia de la propuesta teórico-práctica.

Métodos matemático-estadísticos de investigación:

- **Estadística descriptiva:** se emplean técnicas matemáticas con las que se obtiene, organiza, presenta y describe el conjunto de datos que facilitan mediante tablas, medidas numéricas y gráficas la explicación cuantitativa del estado actual del problema de estudio. En estas últimas se especifica la presencia del Diagrama de Gantt: para ilustrar la duración de las etapas y acciones de la estrategia metodológica propuesta.

La contribución a la teoría sería:

- Definición operacional de la estimulación motivacional del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química mediado por las IA.
- Concepción didáctica compuesta por núcleos teóricos y marco conceptual que revele las relaciones de nuevo tipo para lograr la estimulación motivacional del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química mediado por las IA.
- Nuevo método para lograr en el proceso de proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química la estimulación motivacional denominado lúdico-IA-químico experimental
- Los aportes prácticos más importantes:
- La estrategia metodológica para la estimulación motivacional por la Química en estudiantes de Secundaria Básica.
- Orientaciones metodológicas para aplicar dicha estrategia.

La incorporación armónica y consecuente con el III Perfeccionamiento Educativo de la IA en la didáctica de la Química en la Educación Secundaria Básica en Cuba, representa un avance significativo hacia la modernización del aprendizaje. Esta investigación demuestra que el uso de herramientas de IA no solo mejora la motivación de los estudiantes por la materia, sino que también promueve el desarrollo de habilidades analíticas y críticas esenciales en el siglo XXI.

La novedad de este enfoque radica en la personalización del proceso de aprendizaje, al permitir una

experiencia de asimilación de contenido más interactiva y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. Además, la estrategia metodológica que se presenta contribuye al cuerpo teórico metodológico de la disciplina Química en la Enseñanza Media, para ofrecer un modelo referente que como transferencia tecnológica al seguir los postulados de la Ciencia Abierta, puede ser replicable para otras disciplinas de las Ciencias naturales y Exactas en este y otros contextos educativos.

El informe de investigación por tanto se compone de tres acápite contentivos de: un capítulo uno donde se establece el: Marco teórico metodológico referencial sobre la estimulación motivacional mediante IA para la enseñanza y aprendizaje de la química en Secundaria Básica, que se compone de la determinación de las tendencias históricas del proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Química Secundaria Básica, la fundamentación epistemológica del proceso de motivación en este contexto, el papel de la lúdica y la estimulación motivacional, en aplicación de fundamentos de neuroeducativo, así como la revelación de las IA con fines didácticos. Se termina el capítulo con las carencias teóricas-prácticas develadas en el proceso de sistematización teórico-metodológica del objeto-campo de estudio y la identificación de la brecha epistemológica empleada para la construcción de la nueva contribución teórica.

El capítulo dos, titulado estrategia metodológica sustentada en una concepción didáctica para la estimulación de la motivación por el aprendizaje de la química en estudiantes de Secundaria Básica apela inicialmente a una caracterización del estado actual del proceso de estimulación motivacional de la Enseñanza y Aprendizaje de la Química en la ESBU “Argenis Burgos Palma” de Santiago de Cuba. Posteriormente realiza una fundamentación epistemológica de la concepción didáctica para la estimulación motivacional por la enseñanza y aprendizaje de la Química en estudiantes de Secundaria Básica, lo que permite establecer la Concepción Didáctica contentiva de un marco conceptual para la estimulación motivacional de la Enseñanza y Aprendizaje de la Química en la propuesta teórica y los núcleos teóricos que permiten establecer la nueva concepción didáctica basada en el método lúdico-IA-químico experimental. Con ello se elabora la estrategia metodológica para la estimulación motivacional de la Enseñanza y Aprendizaje de la Química en la ESBU “Argenis Burgos Palma” de Santiago de Cuba y se plantean las orientaciones metodológicas para el logro de la correcta aplicación de la estrategia metodológica.

Finalmente el capítulo tres se enmarca en la constatación de la factibilidad práctica de la estrategia metodológica para la estimulación motivacional de la enseñanza y aprendizaje de la Química en Secundaria Básica, para lo cual se implementa un pre experimento pedagógico y talleres de socialización, que en constaste permiten realizar una valoración de los resultados cuali-cuantitativos en la validación de los resultados investigativos. Para cerrar se destacan las generalizaciones a modo de conclusiones y recomendaciones que instan a posteriores estudios de profundización y/o sistematización en la línea temática.

REFERENCIAS

Bello, L. (2024). *Integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de química: experiencias y desafíos*. p. 23-32. Tomado de: Educación y Enseñanza de las Ciencias Exactas y naturales. Editora Artemis.

https://doi.org/10.37572/EdArt_3110242913

Choudhary, N., Bharti, R., Sharma, R. (2022). Role of artificial intelligence in chemistry. *Materials Today: Proceedings*, 48(5), 1527-1533.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785321063446>

Conill, J. (2021). *Noología en tiempos de neurociencias e inteligencia artificial*. The Xavier Zubiri Review, Washington, DC, 15, 134.

http://zubiri.org/general/xzreview/2020/noologia_2020.pdf

Cope, B., Kalantzis, M., Sears, D. (2021). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational Philosophy and Theory*, 53(12), 1229-1245.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.1728732>

Meza Gaytán, V. I. (2021). *La experimentación a través de la modalidad virtual como estrategia de enseñanza en ciencias naturales en un grupo de quinto grado*. BECENE Repositorio.

<https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/781>

Ministerio de Educación de la República de Cuba [MINED]. (03 de marzo, 2025). *Secundaria Básica*. MINED.

<https://www.mined.gob.cu/secundaria-basica/secundaria-basica/>

Navarro Quintero, S.M., Valle Lima, A., García Frías, S., Juanes Caballero, I. (2021). *La investigación sobre el III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba*. Apuntes. MINED/ICCP. Editorial Pueblo y Educación.

https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2021/10/investigacion_3_perfeccionamiento.pdf

Padilla, R. D. M. (2019). La llegada de la inteligencia artificial a la educación. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI*, 7(14), 260-270.

<https://riti.es/index.php/riti/article/view/112>

Paredes, M. P., Siles, A. M. G., Beltran, D. A. (2023). Tendencias en educación: análisis de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. *Mendive. Revista de Educación*, 21(4), e3598-e3598.

<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3598>

Pérez Álvarez, F. A., Hedesá Pérez, Y. J., Huerta Ocaña, M., Alfonso Fernández, A. M., Legón Rodríguez, M, W. (2024). *Programa de Química Octavo Grado*. Editorial Pueblo y Educación.

[https://www.mined.gob.cu/wp-](https://www.mined.gob.cu/wp-content/teleclases/listos/+libros/02_secundaria/3_perfeccionamiento/p_quimica_8vo.pdf)

[content/teleclases/listos/+libros/02_secundaria/3_perfeccionamiento/p_quimica_8vo.pdf](https://www.mined.gob.cu/wp-content/teleclases/listos/+libros/02_secundaria/3_perfeccionamiento/p_quimica_8vo.pdf)

Ramírez, G. (2024). La Inteligencia Artificial (IA) en el estudio de las Ciencias Naturales: Oportunidades y Desafíos. *Revista InveCom*, 4(1), 1-13.

<https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3027>

- Revilla, A., La Red, Z., Acosta, S., Alfonso, A. M., Mordoche, R., Rivero, A. (2023). *Plan de estudio de Secundaria Básica*. Editorial Pueblo y Educación.
- Roman Acosta, D. D., Viltre Calderón, C. (2025). Inteligencia artificial en la construcción del conocimiento y sus implicaciones epistemológicas en la educación. *LUZ*, 24, e1519.
<https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1519>
- Salvador, V. L., Mamaqi, X., Bordes, J. V. (2020). Artificial Intelligence: theoretical, formative and communicative challenges of datification. *ICONO 14, Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes*, 18(1), 58-88.
<https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1434>
- Torres Salinas, D., Arroyo Machado, W. (2023). *Manual de ChatGPT: Aplicaciones en investigación y educación universitaria*. Universidad de Granada.
<https://digibug.ugr.es/handle/10481/85145>
- Troncoso Heredia, M. O., Dueñas Correo, Y. K., Verdecia Carballo, E. (2023). Inteligencia artificial y educación: nuevas relaciones en un mundo interconectado. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 11(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322023000200014
- Valle Lima, A. (2009). *Vías de obtención y estructuración de algunos resultados científico pedagógicos*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (ICCP) La Habana, Cuba.
- Villamar Ponce, J., Ponce Merino, S., Tumbaco Figueroa, G., Pisco Rodríguez, L. (2024). Inteligencia Artificial como catalizador en la motivación y el compromiso académico de estudiantes universitarios. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 17(8), 70-85.
<https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/1654>
- Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. Varona. *Revista Científico Metodológica*, (80). Epub 30 de julio de 2024.
<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos